

Antibióticos naturales: los vegetales que defienden tu salud

Héctor Hiram Torres-Ventura^{1*}, Rocío Magdalena Sánchez-Albores¹, Wilber Montejo-López¹

Introducción

¿Sabías que algunos de los vegetales que comemos todos los días pueden actuar como verdaderos “antibióticos naturales”? Además de aportarnos vitaminas, minerales y energía, muchas plantas comestibles producen **compuestos naturales llamados fitoquímicos (Figura 1)**, como **fenoles, flavonoides, carotenoides, capsaicinoides y terpenos**, estos compuestos son los responsables de su color, aroma y sabor, y también ayudan a las plantas a defenderse de **bacterias, hongos y otros microorganismos** de su entorno. Estos mismos compuestos pueden también **inhibir el crecimiento de microorganismos que afectan al ser humano**, como *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Salmonella typhi*, *Listeria monocytogenes*, o *Campylobacter jejuni*, **bacterias patógenas** responsables de muchas infecciones e intoxicaciones alimentarias.

Figura 1. Compuestos fitoquímicos con poder antimicrobiano en vegetales comunes. Imagen generada con IA ([ChatGPT](#) y [DALL-E](#)).

Diversas investigaciones científicas han demostrado que los **aceites vegetales** como de **sésamo, linaza o arroz** poseen una importante **actividad antimicrobiana y antioxidante**, lo que significa que ayudan tanto a prevenir la reproducción de microorganismos como a reducir la oxidación de los alimentos (Xuan y colaboradores, 2018).

De igual manera, **plantas y especias comestibles** como el ajo, la cebolla, el orégano o el romero contienen compuestos que **dañan la membrana de las bacterias** (capa que delimita y protege a la célula) o **bloquean su metabolismo** (procesos que mantienen viva a la célula), impidiendo su reproducción (Hochma y colaboradores, 2021). Incluso algunos **vegetales silvestres** tradicionalmente usados en la alimentación han mostrado una notable capacidad para **eliminar bacterias y neutralizar radicales libres** (desactivar sustancias que dañan células), combinando así beneficios antimicrobianos y antioxidantes (Aboukhalaf y colaboradores, 2020; Delgado-García y colaboradores, 2023). Y más recientemente, se descubrió que extractos de chiles (*Capsicum spp.*), ricos en capsaicinoides y fenoles, pueden dañar físicamente las bacterias patógenas, alterando su superficie y debilitando su estructura celular (Torres-Ventura y colaboradores, 2022).

Explorar el poder antimicrobiano de los vegetales nos permite **valorar más lo que comemos** y comprender cómo la naturaleza ha desarrollado sus propias defensas químicas. Este conocimiento abre la puerta a un futuro donde **la alimentación, la salud y la ciencia trabajen juntas**, ofreciendo alternativas naturales a los antibióticos y conservadores sintéticos, promoviendo una vida más saludable y sostenible.

¿Qué hace que los vegetales sean antimicrobianos?

Las plantas no pueden huir de los peligros, así que han desarrollado **mecanismos de defensa naturales** para sobrevivir frente a insectos, hongos, bacterias y virus. Una de sus estrategias más efectivas es producir **sustancias químicas naturales**, conocidas como **fitoquímicos**, que actúan como pequeñas “armas” protectoras. Entre los más estudiados están los **fenoles, flavonoides, terpenos, capsaicinoides, y aceites esenciales**. Estas moléculas ayudan a las plantas a mantenerse sanas, pero también pueden proteger a los humanos contra microorganismos patógenos cuando las consumimos (**Figura 2**). Por ejemplo, el **ajo** y la **cebolla** contienen

compuestos de **azufre** que eliminan bacterias, mientras que el **orégano**, el **romero** y la **canela** concentran aceites con fuerte acción antimicrobiana y antioxidante (Aboukhalaf y colaboradores, 2020; Delgado-García y colaboradores, 2023; Hochma y colaboradores, 2021). Por otro lado, los **capsaicinoides** y **derivados del chile**, actúan debilitando la estructura física de bacterias provocando **cambios visibles en la forma y dureza de las bacterias**, evidenciando su daño estructural y pérdida de viabilidad (Torres-Ventura y colaboradores, 2022).

Figura 2. Ejemplo de cómo los vegetales ayudan a combatir bacterias. Imagen generada con IA ([ChatGPT](#) y [DALL-E](#)).

Los **aceites vegetales** como los de **linaza**, **arroz** y **sésamo**, además de ser fuente de grasas saludables, también poseen moléculas capaces de **inhibir el crecimiento de bacterias comunes**, incluyendo algunas que causan enfermedades intestinales y de la piel (Xuan y colaboradores, 2018).

¿Cómo actúan los vegetales contra los microbios?

Los compuestos naturales de las plantas pueden **atacar a las bacterias de diferentes maneras**:

- **Rompimiento de la pared celular bacteriana**, dejando al microorganismo indefenso.
- **Bloqueo de enzimas esenciales** (proteínas que aceleran reacciones químicas en los seres vivos) que necesita para su crecimiento o reproducción.

- **Interferencia en la comunicación bacteriana que las vuelve más resistentes**, lo que evita que las bacterias se organicen en colonias formando biopelículas (agrupaciones de bacterias adheridas entre sí y a superficies) resistentes (Hochma y colaboradores, 2021) (Figura 3).

Los **flavonoides**, por ejemplo, presentes en muchas frutas y verduras de colores vivos, pueden **interferir en el DNA** (material genético) **de las bacterias o evitar que se comuniquen entre sí**, lo que frena su propagación. Otros compuestos, como los **ácidos fenólicos**, debilitan la membrana bacteriana y permiten que se deshidrate o pierda sus nutrientes vitales. Este tipo de efectos no solo son útiles en medicina, sino también en la **conservación de alimentos**, ya que ayudan a prevenir la contaminación y prolongan su frescura de forma natural. **Ejemplos de vegetales con actividad antimicrobiana**

- **Ajo y cebolla**: contienen compuestos sulfurados como la alicina y quercetina, capaces de eliminar bacterias y hongos dañinos.
- **Orégano y tomillo**: ricos en aceites esenciales con efectos similares a algunos antibióticos.
- **Canela y clavo**: sus aceites contienen eugenol y cinamaldehído, capaces de debilitar las membranas bacterianas.
- **Linaza y sésamo**: sus aceites poseen antioxidantes naturales que también protegen contra microbios.
- **Brócoli y mostaza**: contienen glucosinolatos, sustancias que bloquean el crecimiento de bacterias al alterar sus proteínas.
- **Chiles**: contienen capsaicinoides y compuestos fenólicos que dañan la estructura y superficie bacteriana.

Figura 3. Mecanismos de acción de los fitoquímicos en la actividad antimicrobiana. Imagen generada con IA ([ChatGPT](#) y [DALL-E](#)).

Incluso **plantas silvestres comestibles** estudiadas en África, Asia y América Latina han mostrado una gran capacidad para **frenar el crecimiento de microorganismos**, lo que demuestra que muchas especies locales o poco conocidas podrían tener un gran potencial antimicrobiano (Aboukhalaf y colaboradores, 2020; Torres-Ventura y colaboradores, 2022).

Más allá del laboratorio: una oportunidad sostenible

El estudio de los compuestos antimicrobianos en vegetales no solo es importante para la salud humana, sino también para el **medio ambiente**. Al aprovechar las propiedades naturales de las plantas, se pueden desarrollar **alternativas ecológicas** a los antibióticos y conservadores sintéticos, que a menudo dejan residuos dañinos o provocan resistencia bacteriana. Además, muchos de estos vegetales son **seguros, accesibles y económicos**, lo que permite promover su uso tanto en la **alimentación saludable** como en la **industria alimentaria**, reduciendo la dependencia de químicos artificiales.

Conclusiones

Los vegetales que consumimos a diario no solo aportan **nutrientes esenciales**, sino que también contienen **compuestos naturales** capaces de combatir **microorganismos** que afectan nuestra salud. Estas sustancias, como **fenoles, flavonoides, terpenos y capsaicinoides**, **dañan o debilitan a las bacterias** y ofrecen **beneficios antioxidantes**. Reconocer el **potencial antimicrobiano** de los vegetales permite valorar su **importancia en la alimentación** y abre la posibilidad de desarrollar **alternativas naturales y sostenibles** a los **conservadores y antibióticos sintéticos**. La naturaleza sigue siendo una fuente valiosa de compuestos útiles para promover una **vida más saludable**.

Palabras clave: actividad antimicrobiana; fitoquímicos; extractos vegetales; antibióticos naturales.

Lecturas recomendadas

- Aboukhalaf, A., El Amraoui, B., Tabatou, M., da Rocha, J. M. F., & Belahsen, R. (2020). [Screening of the antimicrobial activity of some extracts of edible wild plants in Morocco](#). *Functional Foods in Health and Disease*, 10(6), 265-273.
- Delgado-García, M., Pérez-López, M., & Ramírez-Nieto, M. (2023). [Evaluación de la actividad antimicrobiana y antioxidante de extractos acuosos de plantas medicinales de uso común en México](#). *Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas*, 54(2), 67-75.
- Hochma, E., Yarmolinsky, L., Khalfin, B., Nisnevitch, M., Ben-Shabat, S., & Nakonechny, F. (2021). [Antimicrobial effect of phytochemicals from edible plants](#). *Processes*, 9(11), 2089.
- Torres-Ventura, H. H., Chanona-Pérez, J. J., Dorantes-Álvarez, L., Cauich-Sánchez, P. I., Méndez-Méndez, J. V., Aparicio-Ozores, G., & López-Ordaz, P. (2022). [Effect of pepper extracts on the viability kinetics, topography and Quantitative NanoMechanics \(QNM\) of Campylobacter jejuni evaluated with AFM](#). *Micron*, 152, 103183.
- Xuan, T. D., Gangqiang, G., Minh, T. N., Quy, T. N., & Khanh, T. D. (2018). [An overview of chemical profiles, antioxidant and antimicrobial activities of commercial vegetable edible oils marketed in Japan](#). *Foods*, 7(2), 21.

Acerca de los autores

^{1*} **Héctor Hiram Torres-Ventura**, Doctor en Ciencias en Alimentos por el IPN. Investigaciones en inocuidad y conservación de alimentos; microbiología predictiva, tecnologías emergentes para la extracción de compuestos con actividad biológica y caracterización de materiales. Adscrito a la **Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas**. Contacto: hector.torres@unach.mx

² **Rocío Magdalena Sánchez-Albores**, Doctora en Materiales y Sistemas Energéticos Renovables por la UNICACH. Investiga materiales con propiedades antimicrobianas, de adsorción y fotocatalíticas para el tratamiento de aguas, y metabolitos para sintetizar nanomateriales biotecnológicos. **Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas**. Contacto: magdalena.sanchez@unach.mx

Onomatopeya Divulgación Educativa

³ **Wilber Montejo López**, Doctor en Neurobiología Celular y Molecular por el CINVESTAV-IPN. Investiga biomarcadores, terapias naturales y mecanismos moleculares en enfermedades crónico-degenerativas, evaluando compuestos naturales, bioseguridad y actividad antioxidante. **Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas**. Contacto: wilber.montejo@unach.mx

Recibido: 30 de octubre de 2025
Aceptado: 11 de noviembre de 2025
Publicado: 05 de diciembre de 2025

